

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КИТАИЗМАМ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ИЗ НЕИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

Ли Чжи Вон

Магистрант 2 курса
Узбекский национальный педагогический
университет имени Низами
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18694688>

ARTICLE INFO

Received: 16th February 2026

Accepted: 17th February 2026

Online: 18th February 2026

KEYWORDS

корейское образование,
неиероглифические страны,
методика преподавания,
ханчао, лексика,
семантическая сеть
иероглифов, аффикс,
кластеризация лексики

ABSTRACT

целью данного исследования является предложение практических методов обучения для преодоления институциональных и содержательных ограничений в изучении лексики китайского происхождения (ханчао), с которыми сталкиваются изучающие корейский язык из неиероглифических культурных регионов, включая Узбекистан. В работе критикуется традиционное обучение, которое чрезмерно фокусировалось на формальных элементах, таких как форма и порядок написания иероглифов, тем самым увеличивая когнитивную нагрузку на учащихся. Для улучшения ситуации предложены три ключевые стратегии обучения, ориентированные на «семантические компоненты» – методы «цепочки слов», функционального расширения с использованием префиксов и суффиксов, стратегия построения семантических сетей через сопоставление синонимов и антонимов. Ожидается, что эти методы снизят психологический барьер перед написанием иероглифов и помогут учащимся развить способность самостоятельно выводить значения слов и расширять свой академический корейский лексикон.

Слова китайского происхождения составляют более половины словарного запаса корейского языка, и их доля значительно возрастает в терминологии, академических текстах и административных документах. Следовательно, овладение лексикой китайского происхождения является важной задачей для иностранных студентов, желающих достичь продвинутого уровня, посещать университетские лекции или выполнять профессиональные обязанности¹. Однако для учащихся из неиероглифических культурных регионов, таких как Узбекистан, иероглифы воспринимаются не просто как сложные слова, а как совершенно чуждая система письма, создавая серьезную психологическую и когнитивную нагрузку. В сфере

¹ Ким Хён Чжон. Исследование по выбору и методике преподавания иероглифов и ханчао для учащихся из неиероглифических культурных регионов. – Сеул: Магистерская диссертация, Университет Ханьян, 2008. – С. 56

преподавания корейского языка долгое время преобладала тенденция следовать традиционным методам обучения иероглифам, без учета особенностей учащихся из неиероглифических стран. В результате студенты тратят время на запоминание порядка написания сложных и редко используемых в реальной жизни знаков, упуская возможность важного «семантического расширения лексики»². Данное исследование исходит из этой проблемы и предлагает модель обучения, ориентированную на смысловые элементы и использование слов в реальных текстах, а не на заучивание самих иероглифов.

Обзор предыдущих исследований: состояние и проблемы обучения ханчао.

Анализ программ преподавания корейского языка в неиероглифических регионах показывает, что лексика китайского происхождения (ханчао) редко выделяется в самостоятельный учебный модуль. Чаще всего она рассматривается как вспомогательный элемент в рамках занятий по общему словарю или чтению. Подобная институциональная позиция приводит к фрагментарному освоению материала и отсутствию системного понимания морфемной структуры слов.

Содержательные ограничения также очевидны. В большинстве случаев обучение сосредоточено на формальных аспектах – количестве черт, графической форме и порядке написания иероглифов. При этом семантические связи между словами остаются вне внимания. Механическое заучивание изолированных списков без контекстуализации не формирует представления о словообразовательных моделях и аффиксальной продуктивности. В результате учащиеся из неиероглифических культурных регионов воспринимают ханчао как сложную и мало функциональную область знания. Таким образом, назрела необходимость методики, ориентированной не на графическую форму, а на семантическую организацию лексики китайского происхождения и развитие способности к самостоятельному выводу значения слов.

Предложение 1. Метод «семантической цепочки» на основе центрального иероглифа. Ключевой задачей обучения ханчао является формирование продуктивного словарного запаса, позволяющего студентам не просто запоминать слова, а выводить их значения через понимание морфемной структуры. В связи с этим предлагается метод «семантической цепочки», сопоставимый с обучением на основе корней (root-based learning) в английском языке. В основе метода лежит принцип построения семантической сети: один центральный иероглиф (Core Hanja) выступает осью, вокруг которой группируются производные и сложные слова. Такой подход позволяет воспринимать ханчао не как набор отдельных символов, а как системную структуру с повторяющимися смысловыми компонентами.

Например, при выборе морфемы 學 (학) в качестве центра формируется кластер: 학교, 학생, 학기, 학습. Объединение этих единиц в одну смысловую категорию облегчает их переход в долговременную память. Аналогично морфема 火 (화)

² Чу Хе Рим, Чхон Су Ён. Обсуждение обучения иероглифам учащихся из неиероглифических регионов. – Инчхон: Университет Инха, 2025. – С. 236.

позволяет объяснить слова 화산, 화력, 화재 через общее значение «огонь», демонстрируя сохранение или модификацию базового смысла.

Реализация метода включает три этапа: 1) отбор высокочастотных центральных иероглифов в зависимости от уровня учащихся; 2) визуализацию семантической карты с распределением слов по позициям префикса, суффикса или корня; 3) закрепление лексики в контексте – через предложения, заголовки новостей или краткие академические тексты. Дополнительный эффект достигается при использовании аудиовизуальных материалов, которые связывают абстрактные значения с конкретными образами. Таким образом формируется «структурная карта» корейской лексики, развивающая способность к семантическому выводу.

Предложение 2. Расширение лексики через аффиксальные модели.

Корейская лексика китайского происхождения характеризуется системным сочетанием морфем. Многие компоненты функционируют подобно аффиксам и обладают высокой словообразовательной продуктивностью. Использование этого свойства в обучении существенно повышает аналитические возможности учащихся.

Первая модель – расширение на основе суффиксов, обозначающих пространство или лицо. Суффикс -室 формирует группу слов со значением помещения: 교실, 사무실, 회의실, 연구실. Аналогично -者 используется для обозначения лиц или профессий: 학습자, 기술자, 노동자. Осознание семантической функции суффикса позволяет учащимся усваивать десятки слов как единую систему.

Вторая модель – расширение через префиксы, изменяющие качество или состояние. Отрицательный компонент 不 демонстрирует принцип образования противоположных значений: 부정, 불안, 불만, 부족. Префикс 新 формирует группу слов со значением новизны: 신제품, 신기술, 신입생. Эффективной формой закрепления является игровая модульная сборка слов, при которой студенты комбинируют морфемные карточки (например, -機 с 세탁, 사진, 비행). Такая деятельность превращает изучение ханчао в логическую задачу, снижая психологический барьер.

Предложение 3. Построение семантической сети через отношения слов.

Третья стратегия направлена на формирование объемной системы связей посредством работы с синонимами, антонимами и симметричными парами. Понимание этих отношений облегчает извлечение информации из памяти и систематизирует абстрактную лексику.

Первый аспект – симметричные пары: 부모, 형제, 자녀, 남녀, 부부. Представление их через комбинацию морфем (父+母=부모) помогает понять принцип построения слов и культурный контекст.

Второй аспект – антонимические пары, особенно актуальные на продвинутом уровне: 의무-권리, 정의-불의, 긍정-부정, 수출-수입. Контрастное сопоставление через логические таблицы усиливает осмысление понятий.

Третий аспект – различие синонимов с общим компонентом. Например, 수정, 개정, 교정 объединены элементом 正, однако различаются по сфере употребления. Анализ различий между 修, 改 и 校 позволяет систематизировать употребление и избежать ошибок. Инструментом реализации служит «карта сопоставления», превращающая обучение в аналитическую когнитивную деятельность.

Таким образом, в исследовании предложены три семантически ориентированные стратегии обучения ханчао для учащихся из неиероглифических регионов, включая университеты Узбекистана. Общим принципом является переосмысление иероглифов как смыслообразующих морфемных компонентов, а не графических объектов для механического запоминания. Развитие способности к семантическому выводу через морфемный анализ способствует повышению эффективности чтения и письма на продвинутом уровне. В перспективе целесообразно институционализировать обучение лексике китайского происхождения как обязательный модуль академического корейского языка и продолжить разработку списков высокочастотных центральных морфем. Предложенный подход позволяет снизить когнитивную нагрузку, повысить мотивацию учащихся и превратить ханчао из барьера в инструмент расширения академического словаря.

Список использованной литературы:

1. Li Y., Wei H., & Li Y. Second Language Teaching with a Focus on Different Learner Cultures for Sustainable Learner Development: The Case of Sino-Korean Vocabulary. – Basel: MDPI, 2022. – С. 1-18;
2. Seow Yuening. Методика обучения ханчао ЛВН для многонациональных учащихся. – Сеул: The Journal of Humanities, 2021. – С. 1-83;
3. Ким Ви Сон. Важность обучения ханчао для изучающих корейский язык из неиероглифических культурных регионов. – Неаполь: L'Orientale, 2023. – С. 1-125;
4. Ким Хён Чжон. Исследование по выбору и методике преподавания иероглифов и ханчао для учащихся из неиероглифических культурных регионов. – Сеул: Магистерская диссертация, Университет Ханьян, 2008. – С. 1-133;
5. Ли Чжи Вон. Обучение ханча словам корейского у неиероглифических студентов: состояние и проблемы. – Ташкент: European science international conference, 2025. – С. 345 – 369;
6. Ли Чжин Чжон. Рассмотрение обучения корейским ханчао для учащихся из неиероглифических регионов. – Сеул: Journal of Korean Culture, 2013. – С. 47-65;
7. О Бо Ра. Примеры обучения иероглифам и ханчао на начальном этапе. – Сеул: Классика и интерпретация, 2023. – С. 233-264;
8. Пак Сан Сук. Способы объяснения значения ханчао для изучающих корейский язык. – Сеул: Корейское общество культуры, 2013. – С. 1-145;
9. Чу Хе Рим, Чхон Су Ён. Обсуждение обучения иероглифам учащихся из неиероглифических регионов. – Инчхон: Университет Инха, 2025. – С. 210-255